

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

СУГУРТА ФАОЛИЯТИНИНГ АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ҲОЗИРГИ АМАЛИЙ ҲОЛАТИ

Хашимов Абдукомил Рисбекович

*физика-математика фанлари доктори (DSc),
Олий ва амалий математика кафедраси мудири,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети,
E-mail: abdukomil@yandex.ru
orcid.org/0009-0008-6915-8937*

Фарангиз Мадримова Ихтиёр кизи

*Урганч давлат университети магистранти
farangiz.madrakhimova@mail.ru*

Аннотация. *Сугурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсири ва уни моделлаштириш амалиёти таҳлили амалга оширилиши асосида сугурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати тадқиқ этилди ва сугурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг хориж тажрибаси ҳам ўрганилди.*

Калит сўзлар: *Сугурта, бизнес тадбиркорлик, риск, сугурта қопламаси, иқтисодиёт, жаҳон иқтисодиёти, молия, сугурта мукофоти, сугурта бозори, трансформация, сугурта фаолияти.*

ТЕКУЩЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

Хашимов Абдукомил Рисбекович

*доктор физико-математических наук (DSc)
заведующей кафедры высшая и прикладная математики
Ташкентский государственный экономический университет
E-mail: abdukomil@yandex.ru
orcid.org/0009-0008-6915-8937*

Мадримова Фарангиз Ихтиёр кизи

*магистрантка Урганчского государственного университета
E-mail farangiz.madrakhimova@mail.ru*

Аннотация. *На основе анализа практики моделирования влияния страховой деятельности на уровень жизни населения было исследовано текущее практическое состояние данного процесса, а также изучен зарубежный опыт моделирования влияния страховой деятельности на уровень жизни населения.*

Ключевые слова: *страхование, бизнес-предпринимательство, риск, страховое покрытие, экономика, мировая экономика, финансы, страховая премия, страховой рынок, трансформация, страховая деятельность.*

CURRENT PRACTICAL STATE OF MODELLING THE IMPACT OF INSURANCE ACTIVITIES ON THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION

Abdukomil Risbekovich Khashimov

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences (DSc)
Head of the Department of Higher and Applied Mathematics
Tashkent State University of Economics
abdukomil@yandex.ru*

orcid.org/0009-0008-6915-8937

Farangiz Madrimova Ikhtiyar kizi

Master's student at Urgench State University

E-mail farangiz.madrakhimova@mail.ru

Abstract: *The article demonstrates that the efficiency of insurance activity can be increased by structurally optimizing business processes. This is achieved through the implementation of practices to minimize risks in the subject's activities, specifically by identifying, comparing, assessing, prioritizing, and portfolioing risks—especially by conducting multi-directional diversification of correlated risks according to the chosen strategy for business processes.*

Keywords: *Insurance, business, risk, insurance coverage, economics, global economy, finance, insurance premium, insurance market, transformation, insurance activity.*

КИРИШ.

Ҳозирги глобаллашув жараёнида дунё малакатлари тараққиётида саноат ривожланишидан кейинги босқичга хос бўлган иқтисодий ўсиш омилларининг роли ва ўрни тубдан ўзгармоқда. Анъанавий ҳисобланиб келинган “меҳнат- ер - капитал” дан иборат уч омилга “рақамли технология” омили ҳам қўшилиб, энг муҳим ресурсга айланмоқда. Ҳар қандай мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни унинг макроиқтисодий кўрсаткичлари билан бевосита боғлиқлиги англанилиши замирида ўз макроиқтисодий кўрсаткичини, айниқса, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ), ялпи миллий даромад (ЯМД), соф ички маҳсулот (СИМ), соф миллий даромад (СМД) ва бошқа бир қатор кўрсаткичларнинг аниқ ҳисобига кўра, 2022 йилда глобал иқтисодий тикланишнинг 3 фоиздан юқори бўлиши прогноз қилинмоқда²¹. Пандемиядан кейинги мазкур глобал иқтисодий тикланиш суғурта мукофотлари ўсишининг асосий омили сифатида талқин этилиб, “2022 йилда глобал суғурта мукофотлари ҳажми 7 трлн. долларни ташкил этиши ёки 3,9 фоизга ошиши башорат қилинмоқда”²². Шундай трансформациялар замирида суғурта хизматларининг қамровини ошириш ва унинг аҳоли турмуш даражасига таъсирини тақдир этиш зарурати ортиб бормоқда.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг узвийлиги ва давомийлиги “Ҳаракатлар стратегиясидан - Тараққиёт стратегияси сари” тамойили асосида “...тадбиркорлик фаолиятини янада қўллаб-қувватлаш, ... ҳаммага тенг бўлган бизнес муҳитини ва зарур инфратузилма яратиш...”²³ билан узвий боғлиқликда кечадиган жараёнлардир. Мамлакатимизда ҳам “2022 йилда иқтисодиётнинг реал ўсиш суръати 5,9 фоизни ташкил этиши прогноз қилинмоқда”²⁴. Ушбу иқтисодий ўсиш энг аввало аҳоли турмуш даражаси ўсишининг омили сифатида суғурта бозорини жадал ривожлантиришни, “2018 йилга нисбатан, жами суғурта мукофотлари ҳажмини - 3,3; суғурта ташкилотлари жами активлари ҳажмини - 2,1; суғурта хизматлари турларининг сонини - 1,7 бараварга”²⁵ орттиришни талаб этмоқда.

Мамлакатимиз ҳудудида азалдан инсоннинг жамиятдаги ўрни, унинг улкан салоҳиятига юқори баҳо бериб келинган, инсон ҳар тарафлама камол топишига алоҳида эътибор билан қаралган. Хусусан, Абу Али ибн Сино: “инсон бошқаларнинг эҳтиёжларини қондириши сабаблигина инсон бўлади, бошқалар ҳам шундай йўл тутади. Биров экин экади,

²¹<https://forinsurer.com/>

²²Глобальный рынок страхования в 2021-2022 году. Итоги и прогнозы развития. // <https://forinsurer.com/news/>.

²³Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи.// <https://yuz.uz/news/>

²⁴<https://review.uz/>

²⁵Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислох қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4412-сон қарори. // <https://lex.uz/docs/4459802>

бошқа одам нон ёпади, учинчиси кийим тикади, тўртинчиси игна ясайди ва ҳамма бир-бирининг эҳтиёжини қондириши учун тўпланади”²⁶ деб бежиз таъкидламаган.

New Frontier ташкилоти маълумотларига кўра, жами суғурта мукофотларининг ялпи ички маҳсулотга суғуртанинг кириб келиш даражаси (Insurance Penetration Rate) кўрсаткичи дунёнинг ривожланган мамалакатлари кесимида ўртача 6,35 %ни²⁷, Ўзбекистонда эса бор-йўғи 0,4%ни²⁸ ташкил этишини келтириб ўтиш суғурта бозорини ривожлантириш борасидаги муаммоларни бартараф этиш заруратини ошироқда. Бошқа томондан эса, аҳолининг суғурта маданияти ва суғурта ташкилотга ишончининг юқори эмаслиги суғурта хизматлари қамровини ошириш муаммоси ҳал этилишини тақазо этмоқда.

Адабиётлар шарҳи.

Суғурта фаолиятида бизнес жараёнларини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари хорижлик олимлар А.Kosenko, R.Brown, D.Cummins, S.Harrington, M.Hammer, J.Champy, W.Deming, T.Davenport ва бошқаларнинг илмий ишланмаларида кенг ёритилган²⁹.

МДХ мамлакатлари олимлари, хусусан, Е.Г.Ойхман, Н.П.Николенко, Л.М.Рабинер, Т.В.Кугушева, А.А.Янгин, Е.А.Токарева, Д.А.Горулов, Т.В.Пахомова, И.В.Смагина, И.И.Сергеева, Н.Г.Адамчук, К.К. Жуйриков, Г.А.Насырова, А.К.Сембеков, Н.Ф.Челухина илмий ишларида суғурта фаолиятида бизнес жараёнларини такомиллаштиришнинг айрим йўналишлари тадқиқ этилган.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақолада капитал бозорида ўзини ўзи тартибга солиш амалиёти ва листинг талаблари таҳлилини амалга оширишда таққослама таҳлил, статистик таҳлил, қиёслаш, илмий абстракциялаш, анализ, синтез каби тадқиқот усулларидан фойдаланилган. Муайян методлар ва усулларга асосланган ҳолда рискларни аниқлаш, идентификациалаш, солиштириш, баҳолаш, устуворлигига кўра портфеллаштириш хусусан, бизнес жараён бўйича танланган стратегияга мос корреляцион боғлиқликдаги рисклар диверсификациясининг кўп йўналишли тақсимотини амалга ошириш орқали уларни минималлаштириш таклифи берилган

Таҳлил ва натижалар

Бугунги кунда Ўзбекистонда суғурта фаолияти мол-мулк, соғлиқ ёки ҳаёт, бизнес ва қийматга эга бўлган бошқа йўналишдаги рисклардан ҳимоя институти сифатида намоён бўлмоқда. 2019 йилда "AZIA SUG'URTA tashkiloti" МЧЖ, "SEMURG INSURANCE" МЧЖ ҚҚ, "SHARQ - SUG'URTA" МЧЖ СК, "TRUST-INSURANCE" МЧЖ янги суғурта

²⁶ Инсон тараққиёти. Дарслик. и.ф.д., проф. Қ.Х. Абдурахмонов таҳрири остида . –Т.: «Fan va texnologiya», 2013, 476 бет.

²⁷ https://store.steampowered.com/app/1104640/New_Frontier/

²⁸ <https://www.norma.uz/>.

²⁹ А.Kosenko. Characterization, Existence and Pareto Optimality in Insurance Markets with Asymmetric Information with Endogenous and Asymmetric Disclosures: Revisiting Rothschild-Stiglitz. NBER Working Paper series, Working paper 24711/w24711.pdf.; R.Brown Are the Elderly Really Over-Annuitized? New Evidence on Life Insurance and Bequests. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7193/w7193.pdf.; D.Cummins and Rubio-Misaz Maria. Integration and Convergence in Efficiency and Technology gap of European Life Insurance Markets (August 3, 2020).P.49. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2965742> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2965742>.; Harrington Scot E. The Economics and Regulation of Captive Reinsurance in Life Insurance (January 1, 2015). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2608141> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2608141>. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2608141.; Хаммер Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A manifesto for business Revolution. N-Y: Harper Collins, 1993. -282 p.; Deming W.E. Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982.-373 p.; Davenport T.H. Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1993. – 337 p.

компаниялари ўз фаолиятини бошлаганликлари натижасида мамлакатимиз бозорининг умумий суғурта соҳасида 32 та ва ҳаёт суғуртаси соҳасида 8 та, жами суғурта компанияларининг сони 40 дан ортганлиги аниқланди. Хусусан, мамлакатимиз суғурта хизматлари бозорида 2019 йил якунларига кўра, ундирилган суғурта мукофотлари ҳажми 2313,9 млрд сўмни ёки олдинги йилга нисбатан ўртача ўсиш кўрсаткичи 141,5 фоизни ташкил этганлиги аниқланди.

2020 йил якунларига кўра, мамлакат суғурта компаниялари томонидан йиғилган суғурта мукофотларининг умумий ҳажми камайиши кузатилиб, жами 2,2 трлн. сўмни ташкил этди. Бу кўрсаткичнинг 2019 йилга нисбатан 4,0 фоизга камайганлиги пандемия туфайли мамлакатда иқтисодий ўсиш суръатларининг секинлашганлиги билан изоҳланади.³⁰

Суғурта фаолиятида ҳозирги кундаги амалга оширилаётган ишлар самараси сифатида мамлакатимизнинг суғурта хизматлари бозорида нисбатан барқарор фаолият юритган суғурта ташкилотлари бўйича ундирилган суғурта мукофотларининг умумий ҳажмидаги улуш кўрсаткичлари динамикаси ишлаб чиқилди ва таҳлил этилди (5-жадвал).

Суғурта хизматлари бозорида суғурта мукофотлари ҳажми бўйича келтирилган етакчи суғурта ташкилотларининг улуш ўзгаришлари динамикаси таҳлили шуни кўрсатдики, 2016-2020 йиллар давомида асосан “Gross Insurance” ОАЖда мос равишда -5,3; 8,8; 12,6; 12,9; 13 фоиз даражасидаги улашларни ташкил этган ёки 2016 йилга нисбатан ушбу кўрсаткичлари қарийб 2,5 баробарга ортиши, “Euroasia Insurance” МЧ ОАЖ СК да мос равишда 2,2; 3,3; 4,8; 7,5; 8 фоиз даражасидаги улашларни ташкил этган ёки 2016 йилга нисбатан улуш кўрсаткичлари 3,5 баробардан ортиши ҳисобига мазкур суғурта ташкилотларида барқарор ўсиш кузатилган.

Келтирилган йилларда “Ўзбекинвест” ЭИСК АЖда - 15; 14,1; 13,9; 16,5; 14 фоиз даражасидаги улашларни ташкил этган ёки 2016 йилга нисбатан 2019 йилдан ташқари улуш кўрсаткичларидаги оғишиш 2017 йилда - 6; 2018 йилда - 7,3; 2020 йилда - 6,7 фоизлар даражасида бўлган, ёки умумий барқарорликка нисбатан ўртача оғиши -6,6 фоиз даражасида бўлганлиги аниқланди.

Шунингдек, “Ўзагросуғурта” АЖда 20,6; 14,5; 14,6; 14,6; 9 фоиз даражасидаги улашларни ташкил этган ёки 2016 йилга нисбатан улуш кўрсаткичларидаги оғишиш 2017 йилда - 29,6; 2018 ва 2019 йилларда – 29,1; 2020 йилда – 56,3 фоизлар даражасида бўлган, ёки умумий барқарорликка нисбатан ўртача оғиши -35,9 фоиз даражасида бўлганлиги аниқланди.

Мамлакатимизда фаолият юритаётган башқа суғурта ташкилотлари ҳисобига 2016-2020 йиллар давомида 2017 ва 2020 йиллардан ташқари улуш кўрсаткичларидаги манфий оғишиш 2018 йилда - 10,1; 2019 йилда - 18,1 фоизларни ташкил этган.

Мазкур суғурта ташкилотларининг суғурта хизматлари бозорида суғурта мукофотлари ҳажми бўйича улуш ўзгаришларидаги салбий оғишишлар бошқа суғурта ташкилотлари самарали натижага эришаётганликлари билан изоҳланса, бошқа жиҳатдан, улар томонидан фаолият самарадорлигини ошириш чораларини кўриш ва такомиллаштиришлари зарурлигини кўрсатмоқда. 2017 йил 7 февралдаги ПҚ-4947 Президент қарорида кўрсатилгандек “...аҳолининг реал пул даромадларини ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва аҳолининг даромадлари бўйича фарқланиш даражасини янада камайтириш;

бюджет муассасалари ходимларининг иш ҳақи, пенсия, стипендия ва ижтимоий нафақалар ҳажминини инфляция суръатларидан юқори миқдорда изчил ошириш;

янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш;

³⁰ “SAIPRO ахборот-рейтинг агентлиги” МЧЖ маълумотлари.//<https://saipro.uz/>

меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар яратиш, иш кучи сифатини яхшилаш, ишга муҳтож шахсларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш...”³¹.

Мамлакат аҳолисининг бахтиёрлик даражаси жамият ижтимоий барқарорлиги, мамлакатдаги ҳаёт сифатининг муҳим кўрсаткичларидан биридир. Ушбу тадқиқот бахт даражасини баҳолашда ёш хусусиятларини таҳлил қилишга бағишланган. Россия ва Европа давлатларини солиштириш учун 2012 йил учун ЕСС маълумотларидан фойдаланилди. Сўровда 29 давлат (53860 кузатиш) иштирок етган. Анкета саволлари тақдим етилган тадқиқот муаммосини ўрганиш учун иккита асосий саволни ўз ичига олади: "Умуман олганда, ҳаётдан қониқасизми?" ва "Сиз бахтлимисиз?" 11 та жавоб варианты билан (0 - "тўлиқ қониқмаган" "мутлақо бахтсиз", 10 – “тўлиқ қониқдим”/“тўлиқ бахтли”).

Аҳоли турмуш даражаси аҳолининг даромадлари ва харажатлари ўртасидаги нисбат орқали белгиланганлиги сабабли аҳолининг даромадлари унинг харажатларига нисбатан қанча кўп бўлса аҳоли турмуш даражасини ошириш имкониятлари шунчалик юқори бўлади. Аҳоли турмуш даражасини оширишда асосий омиллар макроиктисодий шароитнинг қулайлиги, иқтисодий ўсишнинг тез суръатларда рўй бериши, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларнинг амалга оширилиши ва аҳолини ижтимоий химоялаш кучайтирилиши ҳисобланади.

Аҳоли турмуш даражасини баҳолаш кўрсаткичларининг ривожланишида муҳим ўринни ягона шахсдан, оила, уй хўжалигига ўтиш эгаллади. Бу миллий ҳисоблар тизими услубиётининг қабул қилиниши билан боғлиқ бўлиб, илк бор макроиктисодий тузилмада аҳоли тўлақонли субъект сифатида ўз ўрнини топди. Аҳоли турмуш даражасини баҳолашда аҳолининг даромадлари, имкониятлари, истеъмоли ва эҳтиёжларининг қондирилиши даражасини объектив талқин этиш муаммоси долзарб саналди. Бу муаммо назарий ва услубий жиҳатдан ҳали тўлиқ ўрганилмаган.

Жаҳон иқтисодчилари томонидан аҳоли турмуш даражасини ҳар томлама аниқ тавсифловчи кўрсаткичлар услубиётини, умумлаштирувчи кўрсаткични аниқлашга кўп ҳаракат қилинган. Ривожланган давлатларда аҳоли турмуш даражасини баҳолаш аҳолининг даромадлари, озиқ-овқат истеъмоли, уй-жой шарт-шароитларини таҳлил қилиш орқали амалга оширилади.

Аҳолининг ўсиб бораётган тўлов қобилияти билан корхоналарда ишлаб чиқарилаётган истеъмол товарлари ўртасида ички бозорда мутаносибликни таъминлаш, маҳсулот турларини кенгайтириш, бозорларни ўзимизда ишлаб чиқарилган маҳаллий маҳсулотлар билан ишончли тарзда тўлдириб бориш аҳоли турмуш фаровонлигини оширишда алоҳида аҳамият касб этади. Чунки, аҳолининг турмуш фаровонлиги кўп жиҳатдан унинг озиқ-овқат маҳсулотлари таъминоти даражасига боғлиқ. Мазкур масалани ҳал этишда халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқарувчи корхоналар самарадорлигини ошириш зарур.

Аҳолининг турмуш даражаси ва даромадлари ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг самарадорлиги, илмий-техник тараққиёт даражаси, аҳолининг маданий-маърифий савияси, миллий хусусиятлари, сиёсий ҳокимият ва бошқалар билан боғлиқ. XX - асрнинг 50-60 йилларидан бошлаб аҳоли турмуш даражасини ошириш мамлакатнинг ҳар бир аҳолисига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот ва бошқа кўрсаткичлар орқали баҳолаб борилган. 1980 йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб аҳоли турмуш даражаси ошишини баҳолашда инсон потенциали тараққиёти индекси ҳисобланиб бошланган, у нафақат жамиятда моддий бойликларнинг тақсимланишини, балки инсонларни ҳар томонлама мукамал ривожланиши имкониятларини ўз ичига олган. Инсон потенциали тараққиёти индекси уч имкониятни – ҳаёт даври ва соғломлик, таълим олиш ва билимни мустаҳкамлаш

³¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сон// <https://lex.uz/docs/3107036>

хамда аҳолининг турмуш кечиришини таъминловчи етарли даромадлар даражасини ўрганади.

Инсон потенциали тараққиёти индексини (I_{ipt}) аниқлашда юқоридаги уч кўрсаткичнинг ўртача арифметиги олинади

$$I_{ipt} = \frac{I_{ish} + I_t + I_d}{3}.$$

Бу ерда I_{ish} – кутилаётган иш давомийлиги индекси, I_t – таълим индекси, I_d – жон бошига олинган даромад индекси.

Ҳар бир кўрсаткич (индекс) куйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$I = \frac{D_f - D_{\min}}{D_{\max} - D_{\min}},$$

бу ерда: D_f – кўрсаткичнинг ҳақиқий миқдори; D_{\max} – максимал миқдори; D_{\min} – минимал миқдори.

Аҳоли турмуш даражаси ошишини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида аҳоли турмуш даражаси ошишини ифодаловчи турли кўрсаткичлар ишлаб чиқилган бўлиб, улардан бири масалан, соф миллий даромаднинг аҳолини турли тоифаларига тўғри келиши маълум гуруҳдаги аҳолининг турмуш даражаси коэффициенти орқали ифодаланади:

$$K_v^t = \frac{\sum_{v=1}^n Smd_v^t}{\sum_{v=1}^n A_v^t}.$$

Бу ерда:

K_v^t – t йилда v – гуруҳдаги аҳолининг турмуш даражаси коэффициенти;

Smd_v^t – t йилда v – гуруҳдаги соф миллий даромад;

A_v^t – t йилда v – гуруҳдаги аҳолининг сони.

Бу кўрсаткичлар аҳоли турмуш даражасининг шу кундаги ҳолати ҳақида маълумот беради.

Аҳоли турмуш даражасини оширишнинг истеъмол даражаси билан корреляцион боғлиқлигини ва аҳоли турмуш даражасининг ривожланиш қонунияти кўрсатувчи $Y = a_1 X + a_0$ – регрессия тенгламасидаги номаълум параметрлар куйидаги чизикли тенгламалар системаси ёрдамида аниқланади:

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum X = \sum Y, \\ a_0 \sum X + a_1 \sum X^2 = \sum XY. \end{cases}$$

Бу ерда Y – аҳоли жон бошига тўғри келадиган яши ички маҳсулот; X – ҳар бир уй хўжалигига тўғри келадиган истеъмол харажатлари; a_0 – ва a_1 – регрессия тенгламасининг номаълум параметрлари.

Республикамизда сўнгги йилларда жон бошига тўғри келадиган энг муҳим озиқ-овқат товарлари бўйича истеъмол ҳажми муттасил ўсиб бормоқда, айни вақтда ноозиқ-овқат маҳсулотларни харид қилиш ва хизматлар учун тўланадиган сарф-харажатлар миқдори ҳам сезиларли равишда кўпаймоқда. Юртимиздаги оилаларни узоқ муддат фойдаланишига мўлжалланган товарлар билан таъминланиши ҳам тубдан ўзгарди. Бугунги

кунда оилаларнинг 94 фоизи музлаткичлар, 84 фоизи турли ошхона электр жиҳозларига, 63 фоизи кир ювиш машиналари, ярмидан кўпи компьютер, чангютгич, микротўлқинли печларга эга, учдан бир қисми эса кондиционерлардан фойдаланмоқда, бугунги кунда деярли ҳар икки оиладан бири шахсий транспорт воситасига эга.

Фуқароларнинг уй-жой шароитлари ҳам яхшиланиб бормоқда. Барча хуудларда уй-жойлар қуриш суръати ва кўлами йил сайин кенгаймоқда. Мустақиллик йилларида уй-жой фондининг умумий майдони 1,9 баробар ошди. Уй-жой фондининг деярли барчаси хусусий мулк сифатида аҳолининг тасарруфида. Ҳолбуки, кўплаб ривожланган давлатларда оилаларнинг ярмидан кўпи ижарага олинган хонадон ва уйларда яшайди. Умуман, мамлакатимизда кейинги йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш суръатлари ошиб бориб, аҳоли турмуш даражаси ошиб бормоқда

Мамлакатимизда аҳоли даромадларининг таркибида тадбиркорлик фаолиятдан олинаётган даромадларни улуши тобора ортиб бормоқда. Мустақиллик йилларида бу борадаги кўрсаткич 10,6 фоиздан 52 фоизга ўсди. Бу кўрсаткич Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларида ўртача 20-25 фоиздан ошмайди. Ўзбекистонда даромадлар даражаси бўйича аҳолини кескин табақаланиш ҳолати мавжуд эмаслигини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Энг кўп ва энг кам даромад оладиган аҳоли ўртасидаги фарқ 2000 йилдаги 53,3 баробардан 2020 йилда 7,8 баробарга тушди. Жамиятдаги ижтимоий барқарорликнинг мезони ҳисобланган мазкур кўрсаткич халқаро меъёрларга кўра 10 баробар қилиб белгиланган.

Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг иқтисодчи олимлари ва тегишли ташкилотлар томонидан аҳоли турмуш даражасини ҳар томонлама аниқ тавсифловчи кўрсаткичлар услубиётини, умумлаштирувчи кўрсаткичлар тизимини яратиш бўйича ҳаракатлар амалга оширмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси ва иқтисодиёт вазирлиги биргаликда аҳоли умумий даромадларини ҳисоблашнинг янги методикаси ишлаб чиқилди. Ушбу методика аҳоли турмуш сифатини тавсифловчи кўрсаткичларни ҳисоблаш ва баҳолаш асосларини, шунингдек, аҳоли даромадларининг даражаси, таркиби ва шаклланишидаги манбаларнинг аҳамиятини белгилайди.

Ўзбекистонда аҳоли сонининг ортиб бориши билан бир қаторда аҳоли турмуш даражасини ошириш имкониятлари ҳам ошиб бормоқда. Аҳоли таркибида иш билан банд бўлган аҳоли сони кўпайиб бориши, аҳоли реал даромадларининг доимий равишда ўсиб бориши, одамларнинг таълим олиш, соғлиқни сақлаш имкониятлари ва уй-жой билан таъминланиши яхшиланиб бораётгани, мамлакатимизда аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган ислохотларнинг самарали амалга оширилаётганидан далолат беради.

Аҳоли турмуш даражасини баҳолашда жон бошига тўғри келадиган даромад билан бир қаторда яшаш шароити ва стандартлари, аҳолининг обод ва замонавий уй-жойлар билан таъминлангани, одамлар истиқомат қиладиган муҳитни ривожлантириш ҳамда ободонлаштириш, зарур инфратузилманинг мавжудлиги ва унинг самараси, аҳолини сифатли истеъмол товарлари, шу жумладан, мамлакатда ишлаб чиқарилган товарлар билан таъминлаши, замонавий талаблар асосида таълим олиш ҳамда соғлиқни сақлаш тизимидан баҳраманд бўлиши каби муҳим кўрсаткичларни инобатга олиш лозим.

Аҳоли турмуш даражасини ошириш иқтисодиёт тармоқларининг ривожланиши билан боғлиқлиги тўғрисида ўз фикрларимизни юқорида айтиб ўтдик, корхоналарда самарадорликни ошириш аҳоли турмуш даражаси ўсишига таъсир кўрсатади ва у куйидагича изоҳланади.

Корхоналарда самарадорлик ошса, ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажми кўпаяди ва бу аҳоли томонидан маҳаллий sanoat маҳсулотларининг истеъмол қилиниши ошишига олиб келади. Корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ошиши билан давлатнинг маҳсулот ишлаб чиқаришдан оладиган солиқлар миқдори ошади ва корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экспорт қилинса, давлат томонидан ундириладиган бож тўловлари миқдори кўпаяди. Булар ялпи даромад ошишига олиб келади.

Корхоналарда самарадорлик ошиши натижасида ходимлар оладиган иш ҳақи, дивиденд, мукофот ва бошқа даромадларнинг кўпайиши ишловчиларнинг турмуш даражаси яхшиланишини таъминлайди ва давлат томонидан бу кўшимча олинган даромадлардан ҳам солиқ ундирилади.

Давлатнинг корхоналар ва ишловчилардан олган кўшимча солиқ ва йиғимлари қайта тақсимлаши натижасида, бу маблағлар аҳолига ижтимоий трансферлар сифатида тақсимланиб, ижтимоий соҳа объектлари қурилишига сарфланиб, аҳоли турмуш даражасини ошириш манбаига айланади. Демак, иқтисодиёт тармоқлари ривожланиши, уларда самарадорликнинг ошиши аҳоли турмуш даражасини ошириш имконияти бўлиб, иқтисодиёт тармоқларининг жадал ривожланиши аҳоли турмуши обод бўлишини таъминлайди.

Мамлакатимизда бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигини ошириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

- иқтисодиёт тармоқларининг аҳоли турмуш даражасини оширишга таъсирини чуқур ўрганиш, бу борада кўпроқ илмий тадқиқотлар олиб бориш;

- аҳолининг иш билан бандлик даражасини ва даромад топиш имкониятларини ошириш;

- аҳолининг истеъмол талаби билан ишлаб чиқариладиган маҳсулот ва хизматлар ҳажмини мувофиқлаштириш;

- мамлакатимизда аҳолининг яшаш шароитлари ва стандартларини янада юқори даражага кўтариш;

- аҳолининг муносиб турмуш кечириши учун зарур бўлган инфраструктурани жадал ривожлантириш ва бошқалар.

Республикаимизда суғурта фаолияти ва аҳоли турмуш даражаси биргаликда ўрганиш ва уларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатиш мақсадида улар динамикасини таққослаймиз. Шу сабабли Республикаимизда суғурта фаолиятини ва аҳоли турмуш даражасини белгиловчи кўрсаткичларнинг статистик маълумотларни таҳлили билан келтирамиз (6-жадвал).

6-жадвал

Ўзбекистон суғурта бозорининг мақсадли кўрсаткичлари таҳлили

Йиллар кесимида	2014	2016	2018	2022	2024 (прогноз)
Мукофотлар ҳажми (млрд сўм)	692,6	927,5	1635,2	2313,9	2213,7
Регрессия тенгламаси ва детерминация коэффициенти	$\bar{y}_x = 442,86x - 893021, R^2 = 0,9106$				
$ y - \bar{y}_x $ – четланиш	21	186	79	314	229
$\frac{ y - \bar{y}_x }{\bar{y}_x}$ – нисбий четланиш (риск)	3%	16%	5%	15%	9%

Ўзбекистон суғурта бозорининг мақсадли кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, жами мукофотлар ҳажми 2018-2022 йилларда ортиши динамикаси мос равишда 692,6/927,5/1635,2/2313,9/2213,7 (прогноз) млрд сўм даражасида бўлганлиги, ушбу кўрсаткичларга асосланиб ишлаб чиқилган регрессия тенгламаси ва детерминация

коэффициенти $\bar{y}_x = 442,86x - 893021, R^2 = 0,9106$ кўринишда бўлиб, бу даврда $\frac{|y - \bar{y}_x|}{\bar{y}_x}$ –

нисбий четланиш (риск) даражаси барқарор бўлмаганлиги, яъни 2018-2022 йилларда мос равишда 3/16/5/15/9 фоиз даражасида бўлганлиги аниқланди.

1-расм. Мукофотлар ҳажми регрессияси

Ўзбекистон суғурта бозорининг мақсадли кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, жами мукофотлар ҳажми 2014-2024 йилларда ортиши динамикасини кўрсатувчи регрессия тенгламаси ва детерминация коэффиценти $\bar{y}_x = 442,86x - 893021$, $R^2 = 0,9106$ кўринишда бўлади.

Бу ўринда қуйидаги формулалардан фойдаланамиз:

$$\bar{y}_x - y = \rho_{xy} (x - \bar{x})$$

$$\rho_{yx} = r_T \frac{\sigma_y}{\sigma_x}, \quad r_T = \frac{\sum n_{xy}xy - n\bar{x} \cdot \bar{y}}{n\sigma_x \sigma_y}$$

Бунга асосланиб, биз Ўзбекистон Республикасида аҳолисининг жон бошига реал даромадининг аҳоли ўртача иш ҳақига нисбатан корреляциясини ўрганамиз ва шу асосда прогноз қиламиз ҳамда тўғри хулоса чиқармиз.

2-расм. Мукофотлар ҳажмида риск динамикаси

Ўзбекистон суғурта бозорининг мақсадли кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, жами мукофотлар ҳажми 2018-2022 йиллардаги нисбий четланиш (риск) даражасининг ўзгариши динамикасини кўрсатиб берувчи регрессия тенгламаси ва детерминация коэффиценти эса

$\bar{y}_x = -0,0342x^4 + 276,07x^3 - 836522x^2 + 10^9x - 6 \cdot 10^{11}$, $R^2 = 1$ кўринишда бўлади.

Хулоса. Юқорида амалга оширилган тадқиқот натижаларига асосланиб, мамлакатимизда бу борада амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигини ошириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозимлигини кўрсатиб ўтамиз:

- иқтисодиёт тармоқларининг аҳоли турмуш даражасини оширишга таъсирини чуқур ўрганиш, бу борада кўпроқ илмий тадқиқотлар олиб бориш;

- аҳолининг иш билан бандлик даражасини ва даромад топиш имкониятларини ошириш;

- аҳолининг истеъмол талаби билан ишлаб чиқариладиган маҳсулот ва хизматлар ҳажмини мувофиқлаштириш;

- мамлакатимизда аҳолининг яшаш шароитлари ва стандартларини янада юқори даражага кўтариш.

Илмий мақолада олиб борилган тадқиқот қуйидаги хулосалар чиқаришга имкон берди:

1. Суғурта компаниясининг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимида ахборот жараёни юзага келиши мумкин, бунинг асосида бизнес жараёнининг хатарларини ва юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни баҳолаш мумкин.

2. Суғурта компаниясининг тадбиркорлик фаолиятининг узлуксизлигига таъсир кўрсатадиган бизнес жараёни ҳисобга олиш модели учта асосий босқичга: суғурта портфелини шакллантиришни, заҳира тизимини шакллантиришни ва молиявий жараёнларни бирлаштириш жараёнини ҳисобга олишни ўз ичига олади.

3. Компаниянинг ходимлари учун ахборотнинг асосий манбаи суғурта компаниясининг ҳисоботидир. Бундан ташқари, ахборот ва бухгалтерия тизимлари ҳам суғурта захираларини ҳисобга олиш ва ижро этувчи ҳисоб-китобларни амалга оширади, уларнинг миқдори компаниянинг тўлов қобилиятига таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Norbaev N. Development and problems of the insurance market in Uzbekistan. - Region-24 16.03.2021

2. Regulation of insurance activities: textbook and practical training for bachelor's and master's degree programs / Zh.V.Pisarenko, N.P.Kuznetsova; scientific editor S.A.BelozeroV-M.: Yurait Publishing House, 2014.-437p

3. Mustafina A.R. The role of regional integration in the development of the insurance sector of emerging market countries. Specialty 08.00.14-global economy// Dissertation for the degree of candidate of economic sciences// https://mgimo.ru/science/memo/Mustafina_dissertaciya.pdf

4. Pisarenko Zh.V. Financial convergence as a special mechanism for modifying the pension and insurance sectors of the global financial services market. Specialties 08.00.14-“World Economy” and 08.00.10-“Finance, Money Circulation and Credit”. Dissertation for the degree of Doctor of Economics // <https://diss.spbu.ru/files/diss2/diss/HFb1FnWTBf.pdf>.

5. Ponomareva, S. V., & Klimova, E. K. Development and transformation of the "business model" concept for managing a company's financial assets in accordance with IFRS 9. Modern Problems of Science and Education. 2012.

6. Theory of Business Process Reengineering. Retrieved from Mirsadykov, M., & Sadritdinov, A. Insurance market of Uzbekistan: results and prospects. Bozor, Pul va Kredit [Market, Money and Credit]. 2009. № 2. 57–62.

7. Zinder, E. Z. New System Design: Information Technologies and Business Reengineering. Database Management Systems. 1996. №1. 55–67

